

ЗАРАФШОН ҲАВЗАСИ МУЗЛИКЛАРИНИ ЎРГАНИШ ТАРИХИ ВА УЛАРНИНГ ДАРЁ ОҚИМИНИНГ ЕР ОСТИ СУВЛАРИ КОМПОНЕНТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДАГИ АҲАМИЯТИНИ БАҲОЛАШ

Эрлапасов Н.Б., Зияев Р.Р.

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,
Тошкент, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17151554>

Аннотация. Мақола Зарафшон ҳавзаси музликларини ўрганиш тарихини ёритишга бағишланган. Шу мақсадда ўрганилаётган мавзу доирасида бажарилган тадқиқотлар таҳлил қилинган, уларнинг асосий илмий йўналишлари аниқланган. Сўнг, ҳавзадаги тоғ музликларининг Зарафшон дарёси оқимининг ер ости сувлари компонентини шакллантиришдаги аҳамияти баҳоланган.

Калим сўзлар: дарё, ҳавза, тоғ музликлари, ўрганилиш тарихи, дарё оқими, ер ости сувлари компоненти, баҳолаш.

Кириш. Музликлар, шу жумладан, ҳозирги замон қоплама музликлари ва тоғ музликлари Ерда ҳаётнинг мавжудлигини таъминловчи ноёб табиий ресурслардан бири ҳисобланади. Улар нафақат тоза сув захираларининг асосий қисми, балки иқлим ва унинг маҳсули бўлган гидрологик жараёнлар барқарорлигининг кафолати ҳамдир. Шу нуқтаи-назардан қаралганда, Бирлашкан Миллатлар Ташкилоти томонидан 2025 йилнинг “Халқаро музликларни сақлаш йили” деб номланиши ҳам бежиз эмас. Сабаби, сўнги йилларда, глобал иқлим ўзгариши, ҳароратнинг ортиб бориши ва атмосферадаги иссиқхона газлари концентрациясининг йил сайин ўсиши туфайли музликлар мисли кўрилмаган жадал суръатларда эримокда, яъни деградацияга учрамокда. Мазкур жараён Марказий Осиё тоғ музликлари, хусусан, Зарафшон ҳавзаси музликлари учун ҳам хосдир. Музликларнинг эришидан ҳосил бўлган сувлар дарёлар оқимини ҳосил қилиб, мамлакатимиз иқтисодиётининг қон томири ҳисобланади, аниқроғи, улар аҳолини ичимлик суви, қишлоқ хўжалигини сув билан таъминлашнинг асосий манбаидир. Шу сабабли музликлар мониторингини олиб бориш, уларнинг ўлчамлари - майдони ва ҳажмидаги ўзгаришларни тадқиқ этиш ҳамда бу ҳолатнинг дарёлар сув ресурсларига таъсирини баҳолаш бугунги кунда гидрологиянинг ўта **долзарб** масалаларидан ҳисобланади.

Мазкур ишнинг асосий **мақсади** Зарафшон ҳавзасидаги тоғ музликларини ўрганиш тарихини ёритиш ва уларнинг мазкур дарё оқимининг тўйинишида иштирок этадиган ер ости сувлари компонентини шакллантиришдаги аҳамиятини баҳолашдан иборат. Ушбу мақсадни амалга ошириш учун тадқиқотда мавзу доирасидаги мавжуд гляциологик ва гидрологик адабиётларда келтирилган гляцио-гидрологик маълумотлардан фойдаланилди. Ишнинг мақсадидан келиб чиқиб, тадқиқот объекти сифатида Зарафшон ҳавзасидаги тоғ музликлари ва улардан тўйинувчи дарёлар танлаб олинди.

Асосий қисм. Зарафшон дарёси ҳавзаси ер юзидаги қадимий цивилизация ўчоқларидан бири ҳисобланади. Бунинг асосий сабабчиси, ҳавзанинг тоғли қисмидан оқиб тушадиган Зарафшон дарёси ва унинг ирмоқларидир. Ҳозирги кунда Зарафшон сувидан Тожикистон республикаси билан бир қаторда мамлакатимизнинг Самарқанд, Навоий, Бухоро, Қашқадарё ва Жиззах вилоятларида кенг миқёсда фойдаланилади. Ўрта Осиёнинг барча йирик дарёлари каби, Зарафшон дарёси ва ирмоқлари оқимининг шаклланишида тоғ музликларининг ҳиссаси каттадир. Чунки, Зарафшон дарёсини шакллантирувчи Мастчоҳдарё ҳамда Фандарё ва уларга қуйиладиган ирмоқларнинг аксарият қисми музликлардан бошланади. Шу туфайли, Зарафшон дарёси ҳавзасидаги тоғ музликларининг ҳозирги кундаги сони, майдони ва бошқа морфометрик кўрсаткичларини аниқлаш, унинг сув ресурсларидан ҳозирда ва келажакда самарали фойдаланишни ташкил этишда жуда муҳим ҳисобланади.

Ўрта Осиё тоғли қисмининг Олой, Туркистон ва Зарафшон тизмалари бирлашган жойи “Мастчоҳ тоғ тугуни”, айрим адабиётларда эса “Кўксув тоғ тугуни” деб аталади. Унинг катта қисми тоғ музликлари билан қоплаганлиги учун бу жой гляциологик адабиётларда “Мастчоҳ музланиш тугуни” деб ҳам аталади [Ҳикматов ва бошқ., 2016].

Мастчоҳ музланиш тугунида ўлчамлари нисбатан анча катта бўлган музликлар жойлашган бўлиб, улар шу тугундан бошланадиган дарёларнинг тўйинишида муҳим аҳамиятга эга. Ушбу музликлар Зарафшон дарёси ирмоқлари билан бир қаторда, Фарғона водийсига оқиб тушадиган дарёларни ҳамда Вахш дарёсининг айрим ирмоқларини тўйинтиради. Аниқроқ айтганда, шу тугунга кирадиган Олой тизмасининг шимолий ёнбағирларидаги музликлардан Сўх, Исфара дарёларининг ирмоқлари бошланса, Зарафшон тизмасининг жанубий ёнбағрларидаги музликлардан эса Вахш дарёсига қуйиладиган Сурхоб дарёсининг қуйи оқимидаги ўнг ирмоқлари тўйинади [Ҳикматов ва бошқ., 2016].

Зарафшон дарёси ва ирмоқларининг тўйинишида музликларнинг бекиёс аҳамиятини қайд этган ҳолда, уларни ўрганишни XIX асрнинг охиридаёқ Д.К.Мишенков (1871), П.Аминов (1874), А.П.Федченко (1876), В.Ф.Ошанин (1880), И.В.Мушкетов (1881), Н.А.Северцов (1886) ва бошқалар бошлаб берганлар. Ўтган XX асрнинг биринчи чорагида эса Зарафшон музликларини ўрганишга оид тадқиқотлар В.И.Липский (1905), Л.С.Берг (1907), И.А.Преображенский (1911, 1916), Н.П.Петровский (1915), Н.Л.Корженевский (1915, 1930) ва бошқаларга тегишлидир.

Кейинги йилларда Зарафшон музликларини тадқиқ этиш Е.П.Коновалов (1936), В.П.Учайкин (1936), С.В.Калесник (1937), Н.Л.Корженевский (1948), Л.К.Давыдов (1952), О.П.Щеглова (1960), М.А.Насиров (1966, 1970, 1972), А.С.Щетинников (1981, 1997, 1998), В.Г.Коновалов (1979, 1985), Г.Е.Глазырин (1985, 1991), Р.С.Батыров ва А.В.Яковлев (2004), Б.К.Царёв (2007) ва бошқалар томонидан амалга оширилган.

Санаб ўтилган тадқиқотлар орасида Н.Л.Корженевский, Л.К.Давыдов, М.А.Насиров ва А.С.Щетинниковлар қаламига мансуб бўлган изланишлар натижалари алоҳида ажралиб туради. Масалан, Н.Л.Корженевский 1930 йилда илк бор Ўрта Осиё музликлари каталогини тузиб, унда Зарафшон ҳавзаси музликларига алоҳида ўрин ажратган [Корженевский, 1930]. Шунингдек, мазкур тадқиқотчининг Зарафшон музлиги ҳақида янги маълумотлар келтирилган, ўтган XX асрнинг ўрталарида чоп этилган илмий мақолалари ҳам ўз даврида илмий жамоатчилик орасида катта қизиқиш уйғотган

[Корженевский, 1930]. Айнан шу йилларда Л.К.Давыдовнинг Зарафшон музлигини ўрганишга бағишланган тадқиқотлари натижалари ҳам эълон қилинган.

Ўтган XX асрнинг 60- ва 70-йилларида музшунос олимлардан Г.Е.Глазырин, В.Г.Коновалов, М.А.Насиров ва бошқаларнинг ўз ҳамкасблари билан ҳамкорликда амалга оширган дала тадқиқотлари ва уларнинг натижалари Зарафшон ҳавзаси музликларини ўрганишда янги даврни бошлаб берди. Ушбу тадқиқотларнинг натижалари Зарафшон ҳавзаси музликларининг янги каталогини тузишда асос бўлиб хизмат қилди [Каталог ледников, 1982]. Шу йилларда А.С.Щетинников ҳам Зарафшон музликларини ўрганишга, уларнинг деградацияси масалаларига алоҳида эътибор қаратди. Бу борада тадқиқотчи томонидан амалга оширилган ишларнинг натижалари унинг қатор монографияларида ўз аксини топди [Щетинников, 1998].

Бир сўз билан айтганда, Зарафшон дарёси ҳавзасидаги ва, умуман, Ўрта Осиё тоғлари музликларини ўрганиш бўйича бажарилган тадқиқотларнинг батафсил таҳлили алоҳида тадқиқот объекти ҳисобланади. Таъкидлаш лозимки, ҳозирги кунда ушбу йўналиш бўйича П.И.Безруков, Б.К.Царёв ва бошқалар томонидан бажарилган тадқиқотларнинг натижалари ҳам яққол кўзга ташланади. Шу ҳолатни ҳисобга олиб, биз мазкур ишда юқорида баён этилган маълумотлар билан чекланишни лозим топдик.

Мазкур тадқиқотнинг навбатдаги босқичида, унинг мақсадидан келиб чиққан ҳолда, асосий эътибор ҳавзадаги тоғ музликларининг Зарафшон дарёси оқимининг ер ости сувлари компонентини шакллантиришдаги аҳамиятини баҳолашга қаратилди. Шу мақсадда Зарафшон (Дупули) дарёсининг гидрографлари учта ҳисоб даври, яъни шартли табиий иқлимий давр (ШТИД, 1931-1960 йй.), биринчи базавий иқлимий давр (ББИД, 1961-1990 йй.) ва жорий иқлимий давр (ЖИД, 1991-2018 йй.)лар учун чизилди. Ушбу гидрографларни куриш учун ҳар бир ҳисоб давридаги ўртача кўп йиллик кундалик сув сарфлари ҳисобланди (1-расм).

1-расм. Зарафшон (Дупули) дарёсининг турли ҳисоб даврларидаги гидрографлари

Ушбу гидрографлар таҳлил қилиниб, ажратилган ҳисоб даврлари учун ўртача кўп йиллик ҳамда тўлинсув, уларнинг фарқи сифатида эса, кам сувли даврлардаги сув сарфлари ва оқим ҳажмлари аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал

Зарафшон дарёсининг турли ҳисоб даврлари учун аниқланган ўртача кўп йиллик ($W_{\text{й}}$), тўлинсув ($W_{\text{т}}$) ва кам сувли ($W_{\text{к}}$) фазалардаги оқим кўрсаткичлари

Ҳисоб даврлари	Сув сарфлари, м ³ /с			Оқим ҳажмлари, 10 ⁶ м ³			(W _к / W _й)100 %
	Q _й	Q _т	Q _к	W _й	W _т	W _к	
ШТИД	153	293	41,4	4826	4101	725	15,0
ББИД	152	286	46,4	4794	3978	816	17,0
ЖИД	156	282	49,8	4920	4069	851	17,3

Изоҳ: Q_й, Q_т, Q_к – мос равишда, йиллик, тўлинсув ва кам сувли даврлардаги ўртача кўп йиллик сув сарфлари; W_й, W_т, W_к – оқим ҳажмлари.

Маълумки, дарёлар кам сувли даврда асосан ер ости сувлари ҳисобига тўйинади. Ушбу хулосани Зарафшон дарёсига тадбиқ этадиган бўлсак, унинг йиллик оқимида W_к/W_й нисбат фақатгина кам сувли даврдаги ер ости сувларининг ҳиссасини ифодалайди. Унинг нисбий қиймати турли ҳисоб даврларида 15-17,3 фоиз атрофида ўзгарган. Келгуси тадқиқотларда, фақатгина кам сувли давр билан чекланиб қолмасдан, Зарафшон дарёси тўлинсув даври оқими миқдорига ер ости сувларининг кўшган ҳиссасини баҳолаш масаласи ҳам асосий вазифалардан бири ҳисобланади.

Бажарилган тадқиқот натижаларининг таҳлиллари асосида **хулоса** сифатида қуйидагиларни қайд этиш ўринли деб ҳисоблаймиз:

1. Зарафшон дарёси ҳавзасидаги ҳозирги замон тоғ музликларини ўрганиш бўйича бажарилган тадқиқотлар мавжуд гляциологик ва гидрологик адабиётларда келтирилган гляцио-гидрологик маълумотлардан фойдаланилган ҳолда таҳлил қилинди. Натижада, кейинги тадқиқотларга замин бўладиган қуйидаги илмий йўналишлар танлаб олинди: музликларнинг ўрганилаётган дарё ҳавзасида орогидрографик белгилари бўйича тақсимланишини аниқлаш; уларнинг гляцио-гидрологик кўрсаткичларини баҳолаш; музликларнинг Зарафшон дарёси ва унинг ирмоқлари оқимининг ҳосил бўлишига кўшган ҳиссасини баҳолаш;

2. Тоғ музликларининг Зарафшон (Дупули) дарёси оқимининг ер ости сувлари компонентини шакллантиришдаги аҳамиятини баҳолаш мақсадида табиий иқлимий давр (ШТИД, 1931-1960 йй.), биринчи базавий иқлимий давр (ББИД, 1961-1990 йй.) ва жорий иқлимий давр (ЖИД, 1991-2018 йй.)лар учун гидрографлар чизилди. Улар ҳар бир ҳисоб давридаги ўртача кўп йиллик кундалик сув сарфлари асосида қурилди. Ушбу гидрографлар таҳлил қилиниб, ажратилган ҳисоб даврлари учун ўртача кўп йиллик ҳамда тўлинсув, уларнинг фарқи сифатида эса, кам сувли даврлардаги оқим миқдорларининг қийматлари аниқланди;

3. Зарафшон дарёсининг Дупули гидропостида белгиланган ҳисоб даврларининг кам сувли фазаларида ҳисобга олинган оқим миқдори асосан ер ости сувларидан шаклланади. Унинг миқдори турли ҳисоб даврларида дарёнинг йиллик оқимига нисбатан 15-17,3 фоизни ташкил этади. Келажакда Зарафшон дарёси тўлинсув даври оқими миқдорига ер ости сувларининг кўшган ҳиссасини баҳолаш натижалари унинг тўйинишида ер ости сувлари компонентининг янада ортишидан дарак беради.

АДАБИЁТЛАР

1. Безруков П.И. Из истории исследования ледников Средней Азии. – В кн.: Горное оледенение Узбекистана и смежных территорий. – Ташкент: Фан, 1966. – С. 99-117.

2. Глазырин Г.Е. Горные ледниковые системы, их структура и эволюция. – Л.: Гидрометеоздат, 1991. – 109 с.
3. Зияев Р.Р. Зарафшон ҳавзаси дарёлари сув режими фазаларининг иқлим ўзгариши шароитидаги силжишлари. Геогр. ф. ф. д. ... дисс. автореферати. – Тошкент, 2021. – 46 б.
4. Каталог ледников СССР. – Том 14. – Вып. 3. -Ч. 1 и 2. – Л.: Гидрометеоздат, 1982. – 107 с.
5. Коновалов В.Г. Таяние и сток с ледников в бассейнах рек Средней Азии. – Л.: Гидрометеоздат, 1985. – 238 с.
6. Корженевский Н.Л. Каталог ледников Средней Азии. – Ташкент: Средазмет, 1930. – 200 с.
7. Насыров М.А. Ледники бассейна р. Зарафшан. – В кн.: Современное оледенение в бассейне р. Зарафшан. – Ташкент: ФАН, 1972. – С. 415.
8. Царёв Б.К. Гляциологические исследования в НИГМИ (к 50-летию НИГМИ) // Тр.НИГМИ. – Ташкент, 2007. – Вып. 8(253). – С. 101-148.
9. Щетинников А.С. Морфология оледенения речных бассейнов Памиро-Алая по состоянию на 1980 год (справочник). – Ташкент: САНИГМИ, 1997. – 149 с.
10. Щетинников А.С. Морфология и режим ледников ПамироАлая. – Ташкент: САНИГМИ, 1998. – 220 с.
11. Ҳикматов Ф.Ҳ., ва бошқ. Зарафшон дарёси ҳавзасининг гидрометеорологик шароити ва сув ресурслари. Монография. –Тошкент: «Fan va texnologiya», 2016. – 276 б.
12. Эрлапасов Н.Б. Тоғ дарёларининг ер ости сувлари ҳисобига тўйиниши хусусиятлари. География фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) ... диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2022. – 48 б.